

KORXONADA MARKETINGNING FUNKSIYALARINING MAZMUN-MOHİYATIGA ILMIY SHARH

Sattorova S.B.¹

¹TDTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636127>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalaridagi marketingning funksiyalarini asos qilib keltirilgan. Xususan, innovatsion faoliyati va innovatsion marketing farqlari ko'rsatib berilgan. Innovatsion marketing hozirgi zamonda qanchalik muhim jihatlardan ekanligini batafsil yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: Innovatsiya innovatsion faoliyat, innovatsion marketing, an'anaviy marketing, bozor segmenti, innovatsion mahsulot, innovatsion xizmat

Jahon iqtisodiyotining muhim infratuzilmaviy tarmoqlaridan biri transport tizimi bo'lib, uni rivojlantirish har bir mamlakatning iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Butun dunyoda xalqaro savdo va iqtisodiy aloqalarning globallasuvi, ichki va tashqi bozorda yuqori raqobatga ega bo'lishi, tadbirkorlik va turistik salohiyati transport tizimining rivojlanganligi bilan belgilanadi. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra yillik transport xizmatlari ko'rsatish hajmi 4,2 trln. AQSH dollarini, shundan avtomobil transportining ulushi 2,1 trln. AQSH dollarni tashkil etib, dunyo YAIM tarkibida 10 foizga borib yetgan. Xalqaro transport xizmatlari bozorida murosasiz raqobat kechayotgan bir paytda iste'molchilar talabini qondirish va yangi hududlarni egallash uchun innovatsion marketing faoliyatini tashkil qilish har bir rivojlangan hamda rivojlanayotgan mamlakatlar taraqqiyotining eng muhim vazifalaridan hisoblanadi.

So'ngi o'n yillikda mamlakatimizda transport xizmatlari bozori va uning muhim infratuzilmasini tashkil etish hamda rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Avtomobil transporti Respublika transport tizimining yetakchi tarmog'i bo'lib, ushbu transport turi zimmasiga umumiy tashilayotgan yuklarning 93 foizdan, yo'lovchilarning 98 foizdan ko'prog'i, shuningdek, mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10 foizi, ishlab chiqarish fondlarining 15 foizi va mehnatga band bo'lganlarning 4 foizi to'g'ri keladi.

Transport korxonalarida tizimida rentabellik darajasining pastligi, uning aholi salomatligi va ekologiyaga ta'siri talab darajasida emasligi, shuningdek, iqtisodiyotning real sektorlarida transport xarajatlari ulushining yuqoriligi, hududlarning yo'l tarmoqlari va infratuzilma obyektlari bilan notekis ta'minlanishi aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining transport xizmatlariga bo'lgan talablarini baho va sifat jihatdan qondira olmayapti. Shu boisdan, samarali va iste'molchilarga yo'naltirilgan transport xizmatlarini ko'rsatish uchun transport

tizimida innovatsion marketing funksiyalarini optimallashtirish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bugungi kunda har bir korxonada faoliyatini zamonaviy texnika va texnologiyalar asosida takomillashtirishni talab etadi. Zamonaviy bozor sharoitida, dolzarb muammoli masalalarni, ro'yi beradigan o'zgarishlar va yuzaga kelishi mumkin bo'ladigan imkoniyatlarni oldindan ko'ra olish, ushbu o'zgarishlarga yangicha uslub orqali faoliyat yuritish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu "yangilik" tushunchasi hozirgi kunda "innovatsiya", "innovatsion faoliyat", "innovatsion marketing", deb ataladi.

Marketing tamoyillariga muvofiq zamonaviy korxonada xo'jalik faoliyatining barcha tomonlari bozor talablarini, iste'molchilarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda rejalashtirilishi va amalga oshirilishi kerak. Aytish kerakki, zamonaviy korxonalarining ishlab chiqarish, sotish faoliyati sohasidagi katta yutuqlari, ishlab chiqariladigan tovarlarning xilma-xilligi va sifati, ularning sotish bozorlariga kirib borishi, operatsiyalar miqyosiga ko'ra optimal bo'lgan ishlab chiqarishni yaratish bularning hammasi marketingni qo'llash natijasidir.

Marketing bo'yicha mutaxassislar marketing samaradorligini baholash va marketing samaradorligini aniqlovchi ko'rsatkichlar bo'yicha bitta aniq to'xtamga kelishmagan. Mutaxassislarni yondashuvlari bu borada turli-tumandir. Bir qator olimlar V.V.Jivetin, V.L.Samoxvalov, N.P.Chernov, I.A.Feraponovalar marketing siyosati samaradorligini ma'lum bir korxonada (tarmoq, tarmoqlar guruhi)ga nisbatan quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ishlab chiqarish-sotish faoliyatini takomillashtirish natijalaridan iborat deb hisoblashadi. Bular o'z ichiga bozor potensialidan optimal foydalanish, shu jumladan, yangi mahsulotlar uchun bozor samaradorligi, prognozlarning ishonchligini oshirish, ma'lum bir mahsulot uchun bozor segmentini topish, bozor muvozanatini tahlil qilishning to'g'riligini oshirish va boshqalarni oladi.

Korxonalarda marketing samaradorligini aniqlash va baholash metodikasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Iqtisodiy jarayonlarning globallasuvi va tovar bozorlarida raqobatning kuchayishi korxonalarda marketing samaradorligini oshirishni talab qilmoqda. Natijada, korxonalarda sotuv hajmini, bozor ulushini oshirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentini kengaytirish, maqsadli bozorni qamrab olish kabi ko'rsatkichlarni mustahkamlash lozim. Tadqiqotning maqsadi – muallif tomonidan korxonalarda marketing samaradorligini aniqlash va baholash uslubiyatini takomillashtirish masalalarini yoritib berishdan iborat. Maqolada marketing samaradorligini aniqlash va baholashning uslubiyatini

yoritishda metodologiyaning guruhlash, qiyosiy, tarkibiy, omilli va statistik usullaridan foydalanildi. Jumladan, qiyosiy tahlil asosida korxonaning moliyaviy, iqtisodiy samaradorligi bilan marketing samaradorligining bog'liqligi hamda farqli jihatlari yoritilgan.

Innovatsion jarayon va innovatsion faoliyat bir ma'noli atama hisoblanib, yangilikni yaratish, keng tarqatish va atrof-muhitga joriy etish masalalari hal etish jarayoni hisoblanadi.

“Innovatsion faoliyat” - yangiliklarni joriy etish, ishlab chiqarish yangi texnologiyalari negizida raqobatdosh mahsulot yoki xizmat turlarini yaratish va tijoratlash jarayoni majmuasidan iborat. Bu jarayon g'oyaning paydo bo'lishi, uning maqsadini aniqlash va amalga oshirishdan to'ishlab chiqarishni tashkil etish, mahsulot ishlab chiqarish, uni sotish va iqtisodiy samara olishgacha bo'lgan ishlarni o'z ichiga oladi.

Innovatsiya yutuqlarining iqtisodiy natijalari ishlab chiqarish jarayonida moddiy resurslarni, mahsulot birligiga sarflanadigan jonli va buyumlashgan mehnatni tejashni, kishi boshiga mehnat unumdorligining oshib borishini, atrof-muhitning ekologik jihatdan ifloslanish darajasini kamaytirishni ta'minlashda, ishlab chiqarish, ijtimoiy sohada band bo'lganlarning ish haqi va daromadlarining o'sib borishi, kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalash darajasini oshib borishi hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlanib borishida ifodalanadi.

“Innovatsion faoliyat” va “innovatsion marketing” tushunchalari korxonada faoliyatida o'zaro bog'liq bo'lib, istalgan korxonada innovatsion marketingni tashkil qilmasdan turib innovatsion faoliyatdan foydalana bo'lmaydi yoki innovatsion marketing texnologiyalari joriy qilinmas ekan, uning innovatsion faoliyati samarali bo'lmaydi.

Hozirgi zamonning mashhur menejment nazariyachisi P. Druker marketing va innovatsiya atamasini bir-biriga bog'lab quyidagi fikrlarni aytgan: “Xar qanday kompaniyaga foyda olib keluvchi narsa bu- marketing va innovatsiya hisoblanib, qolgani urinishlarning hammasi esa xarajat yoki zarardir”. F. Kotlarning fikricha, innovatsion marketing - marketing konsepsiyasi hisoblanib, korxonaning marketing metodlarini va mahsulotni uzluksiz ravishda takomillashtirishdan iborat bo'lgan faoliyat deb tarif bergan.

Innovatsion marketingning o'ziga xosligi va biznes uchun dolzarbligini zamonaviy yetuk adabiyotlarni solishtirib ko'rishga ko'proq e'tibor beramiz. Bulardan D.A. Markov o'zining “innovatsion loyixalarni boshqarish” nomli mashhur o'quv qo'llanmasiga innovatsion marketingni quyidagicha ifoda etgan, innovatsion mahsulotni yaratish jarayoni, innovatsion mahsulotni o'sish

strategiyasini ishlab chiqish, yangi mahsulotga narx o'rnatish, muvofaqqiyatlar bo'yicha imkoniyatlarni aniqlab yangi mahsulotni bozorga chiqarish deb e'tirof etgan.

Marketing va innovatsiya tushunchalari hozir kunning yangiligi emaski, bu tushunchalarni o'tgan asrda ham tadbirkorlar va siyosatchilar o'z faoliyatlarida qo'llab kelib, dolzarbligini ta'kidlab o'tganlar. O'sha vaqtda bu bo'yicha umumiy tushunchalar bo'lsada, "innovatsion marketing" nima yoki innovatsiya haqida so'z ketganda yangi ko'rinishdagi oziq-ovqat va iste'mol tovarlari, texnika va texnologiyalarga oid, shu g'oyalarni ijtimoiy ko'rinishda bo'lishi, maxsulot yoki xizmatlarni oson va samarali tijoratashtirish degan fikrlar olg'a surilgan.

XXI-asr, ya'ni axborot asriga kelib butun dunyo olimlari-yu hamda tadbirkorlari marketing va innovatsiyani biri-biriga yaqin aloqador deb to'laqonli tan olinganligi hamda zamonaviy korxonalar faoliyatida innovatsion marketing texnologiyalaridan foydalanish davr talabi ekanligi hammamizga ma'lum. Bozordagi murosasiz raqobat sharoitida mahsulot yoki korxonani davomiyligini ta'minlash uchun innovatsion marketing faoliyatining quyidagi ko'rinishlari vujudga kelgan; boshlang'ich innovatsion g'oyalarni qidirish va innovatsion salohiyatni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish, yangi maxsulot realizatsiyasi va yangi faoliyat (xizmat) turini yaratish yoki barcha innovatsion jarayonlarni boshqarish bo'yicha yangi metodlar ishlab chiqish, sotishni muvofiqlashtirish uchun yangi sharoitlar yaratish bo'yicha chora-tadbirlarini kiritish lozimligini aytib o'tishimiz mumkin.

Bugungi kunda "Innovatsion marketing" - marketing faoliyatida yangi paydo bo'lgan yo'nalish hisoblanib, innovatsion mahsulot va xizmatlarni shakllantirishda ishlab chiqarish texnologiyalarni joriy qilish hamda ushbu innovatsion g'oyani tijoratga tayyorlashni amalga oshiradi. U korxonaga innovatsion mahsulotni maksimal samara bilan joriy qilish imkonini beradigan usul va vositalar majumidan foydalanadi. Innovatsion marketing texnologiyalarini o'z vaqtida qo'llash innovatsiyalar ishlab chiqish bilan bog'liq risklarni pasaytiradi, chunki ular potensial talabni baholash, maqsadli bozor segmentini aniqlash va ishlanmalarni davom ettirish kerakmi, ular kutilgan samarani beradimi degan savollarga javob berishga imkoniyat yaratadi.

Xizmat ko'rsatishda esa "innovatsion marketing", ayirboshlash natijasida yangiliklarga bo'lgan extiyojni qondirish orqali foyda olishga yo'naltirilgan inson faoliyati majmuini hisoblanadi. Bu faoliyat yangiliklarga extiyojni aniqlashdan tortib yangi innovatsion xizmatlarni yaratish, bozorga kirib borish, xizmatlarning xayotiylik davri, amaliyotda qo'llash, innovatsion xizmatlarni sotib olish uchun xaridorlarni qiziqishini orttirish, yangiliklarga bo'lgan talabni

va ularni yaratilish istiqbollari aniqlash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Xizmat ko'rsatish innovatsiyasi va xizmatlar innovatsiyasi ilm-fan va amaliyotga yetarli darajada qo'llanilmagan keng tushunchali atamadir.

Innovatsion mahsulotdan innovatsion xizmatning farqli belgilardan biri, innovatsion xizmat yangilik bozordagi muvaffaqiyati tegishli texnik bilimlarni amalga oshirish jarayonini kamroq talab qiladi. Innovatsion xizmatni tijoratlashtirishda texnikaga nisbatan ko'proq iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi jarayonlarni qamrab oladi.

Yuqoridagi ko'rib o'tilgan olim va mutaxassislarining innovatsion marketingga bergan ta'rif va tavsiflarini tahlil qilar ekanmiz, ular tomonidan asosan innovatsion mahsulotni bozorga siljitish bilan bog'liq marketing faoliyat nuqtai nazardan yondashilganligini guvoxi bo'lamiz. Lekin, ularni fikricha biz, marketingni iqtisodiy faoliyat sifatida o'zini olib ko'radigan bo'lsak, unda qo'llaniladigan yangi vosita va usullar ham innovatsion faoliyat bo'lib yuzaga chiqadi. Bundan kelib chiqib, innovatsion marketingga quyidagicha mualliflik ta'rifini keltirishni lozim topdik.

Innovatsion marketingga, "yangi g'oyalarni izlash, mahsulotlarni yaratish va amaldagi mahsulotni takomillashtirib borish hamda innovatsion texnologiyalar yordamida tijoratlashtirishga yo'naltirilgan faoliyat" deb ta'rif berishimiz mumkin.

Demak, innovatsion marketingga berilgan ta'rifdan kelib chiqib mahsulotni siljitishda marketingning u yoki bu vositasidan foydalanishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion marketing bilan an'anaviy marketing vositasida mahsulotning bozorga siljitishning umumiy ko'rinishi

Ushbu marketingning vositalari mahsulot siljitish holatidan foydalanishni quyidagicha ifoda etiladi:

- an'anaviy marketing vositalaridan innovatsion mahsulotlarni siljitishda foydalanish;
- an'anaviy mahsulotni innovatsion marketing vositalari bilan siljitishda foydalanish;
- innovatsion marketingdan ham an'anaviy mahsulotlarni, ham innovatsion mahsulotlarni siljitishda qo'llash.

Korxonada marketing faoliyatini tashkil etishi I. Ansoff va ko'plab xorijiy tadqiqotlar tomonidan "mahsulot-bozor" partfeli doirasidagi muhim bir yo'nalish sifatida o'rganilgan. Har bir mahsulot bozordagi talabning har qanday sharoitida sotilishi va uning iqtisodiy natijadorligi bilan belgilanadi. Shuning uchun biz mavjud bo'lgan va innovatsion mahsulotni bozorga siljitishda pozitsiyasini belgilovchi "mahsulot-talab-marketing" matritsasi ishlab chiqildi.

"Mahsulot-talab-marketing" matritsasi biz kordinataning x,y,z - o'qlariga quyidagilarni joylashtirib chiqamiz:

x -mavjud va innovatsion mahsulotlar guruxi,

y -doimiy va yashirin talab sharoiti,

z -an'anaviy va innovatsion marketingdan foydalanish imkoniyatlari berilgan.

Ushbu kordinataning x,y,z - o'qlariga mahsulotlar va marketing texnologiyaning foydalanish bo'yicha o'zgarish natijasida bozor holati, unga ko'ra qanday pozitsiyada amalga oshirish imkoniyatini beradi. Kordinatadagi x va z o'qlarini quyidagi munosabatlarida bozordagi talabning o'zgarishini izohlaymiz:

1. An'anaviy marketing – an'anaviy mahsulot;
2. An'anaviy marketing – innovatsion mahsulot;
3. Innovatsion marketing – an'anaviy mahsulot;
4. Innovatsion marketing – innovatsion mahsulot;

2-rasm. Innovatsion va an'anaviy marketing vositalarida mahsulotni siljitish pozitsiyasini belgilovchi "mahsulot-talab-marketing" matritsa

Yuqoridagi xolatlarda koordinatamizning x va z o'qlarini x_1 va z_1 ga siljitsak, u - o'zgarishi quyidagicha bo'ladi:

1. An'anaviy marketing (z_1) – ana'anaviy mahsulot (x_1) → doimiy talab sharoiti (y_1);
2. An'anaviy marketing (z_1) – innovatsion mahsulot (x_2) → yashirin talab (y_2);
3. Innovatsion marketing (z_2) – ana'anaviy mahsulot (x_1) → yashirin talab (y_2);
4. Innovatsion marketing (z_2) – innovatsion mahsulot (x_2) → yashirin talab (y_2);
5. An'anaviy marketing (z_1) – innovatsion mahsulot (x_2) → doimiy talab sharoiti (y_1);
6. Innovatsion marketing (z_2) – ana'anaviy mahsulot (x_1) → doimiy talab sharoiti (y_1);
7. Innovatsion marketing (z_2) – innovatsion mahsulot (x_2) → doimiy talab sharoiti (y_1);

Ushbu kombinatsiyalarning eng murakkabi innovatsion mahsulotni yashirin talab davrida innovatsion marketing vositalari yordamida siljitish hisoblanadi. Ammo an'anaviy mahsulotni doimiy talab sharoitida an'anaviy marketing vositalari yordamida siljitishning eng oddiy usuli sifatida qarashimiz mumkin.

Marketing samaradorligini baholashga yondashuvlar xilma-xilligini hisobga olgan holda biz tadqiqotlarimizdan kelib chiqib, marketing faoliyati tarkibiy qismlarining alohida samaradorligini baholashni taklif etmoqdamiz. Biz taklif etayotgan yondashuvda marketing funksiyalari doirasida bajariladigan faoliyat yo'nalishlarini alohida samaradorligi aniqlanadi.

1. Rejalashtirishdan oldingi tahlil samaradorligi: $\frac{3}{4}$ marketing tadqiqotlari, $\frac{3}{4}$ segmentlarga ajratish, joylashishni aniqlash va maqsadli bozorni tanlash.

2. Rejalashtirish samaradorligi: $\frac{3}{4}$ marketing rejalarining barcha turlarini (strategik, joriy, individual bozorlar sharoitida, mahsulotlar) ishlab chiqish samaradorligini baholash, marketing auditini o'tkazish bilan sifatli amalga oshirilishi mumkin, $\frac{3}{4}$ ishlab chiqarilayotgan va yangi mahsulotlar bo'yicha (mahsulot markasi, servis darajasi, upakovka va b.q.) mahsulot siyosati samaradorligini aniqlash, $\frac{3}{4}$ narx siyosati samaradorligini aniqlash, $\frac{3}{4}$ tovar tarqatish kanallari samaradorligini aniqlash, $\frac{3}{4}$ siljitishning alohida usullarini baholash.

3. Korxonaning marketingining samaradorligi: $\frac{3}{4}$ marketing boshqaruvi tashkiliy tuzilmasining samaradorligi, $\frac{3}{4}$ marketing xizmatida vazifalar, javobgarliklar va huquqlarni taqsimlash samaradorligi, $\frac{3}{4}$ korxonaning boshqa bo'limlari bilan marketing xizmatining aloqasi samaradorligi.

4. Marketing xizmati xodimlari va menejerlari, shuningdek, sotuvchi xodimlarning mehnat motivatsiyasi samaradorligi.

5. Yuqorida keltirilgan marketing funksiyalarining ayrimlari bajarilishini nazorat qilish samaradorligi. Bunday baholash faqat marketingni boshqarish tizimlarining o'ziga xos turlarini tanlash va marketing auditini o'tkazishda mutaxassislarning maslahati bilan amalga oshirilishi mumkin.

Shunday qilib, tadqiqot shuni ko'rsatmoqdaki, marketing samaradorligini kompleks baholashning uslubiy asoslari korxonalarining analitik ish faoliyati va konsalting xizmatining amaliyotida foydalanish uchun ishlab chiqilmagan. Bizning fikrimizcha, marketing samaradorligini baholashning metodologik yondashuvi 3 ta savolga javob asosida bo'lishi kerak: uslubiyat qanday maqsadlarda ishlab chiqilmoqda, natijalardan qanday foydalanish mumkin va ular kimlarga kerak. Biz tavsiya etayotgan marketing samaradorligini baholash usuli quyidagi shartlarga javob beradi.